

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QISH DARSLARINI TASHKIL ETISH

TEXNOLOGIYALARI

Qo'chqorova Sadoqat

Xorazm viloyati Tuproqal'a tumani

19-umumiy o'rta ta'lim maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich ta'lim tizimida qo'llaniladigan o'qitish texnologiyalari haqida ma'lumotlar berib o'tilgan. Yangicha yondashuv bilan dars jarayonlarini tashkil etishning texnologiyalari bo'yicha ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Texnologiya, didaktik o'yinlar, pedagogic texnologiya, fenomen, yo'naltiruvchilik, kemptik.

Аннотация: В статье представлена информация о технологиях обучения, применяемых в системе начального образования. Дана информация о технологиях организации учебных процессов с новым подходом.

Ключевые слова: Технология, дидактические игры, педагогическая технология, явление, руководство, химия.

Abstract: The article provides information about teaching technologies used in the primary education system. Information was given on the technologies of organizing lesson processes with a new approach.

Key words: Technology, didactic games, pedagogic technology, phenomenon, guidance, chemistry.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Pedagogika ilmida ta'limning bir qator texnologiyalari mavjud bo'lib, boshlang'ich adabiy talimda ulardan hamkorlik, modulli va didaktik o'yinlar texnologiyalari yetakchilik qiladi. Talabalarga pedagogika kursidan ma'lumki, texnologiya so'zi yunoncha "texne - mahorat, san'at; "logos" - ta'limot malnolarini bildiradi. Bu so'z dastlab sanoatda yoki qishloq xo'jaligida tayyor mahsulot ishlab

chiqarish jarayonida qo'llanadigan usul va metodlar yig'indisini anglatgan. Ta'lim jarayoniga nisbatan qo'llanilganda, ya'ni "pedagogik texnologiya" deyilganda o'qish va o'qitishning o'zaro uzviyligini, bosqichlararo aloqadorlikni, ta'lim-tarbiya jarayonida belgilangan maqsadga erishish uchun bajariladigan barcha ishlarni muvofiqlashtirish, rejalashtirilgan barcha ishlarni talab darajasida bajarishni nazarda tutadi. Ya'ni, ta'lim texnologiyasi tushunchasi o'zida ta'lim berish san'ati, o'qitish mahorati ma'nolarini mujassamlashtiradi. Shundan kelib chiqqan "yangi pedagogik texnologiya" atamasi esa talim berishning biz o'rganib qolgan an'anaviy yollaridan voz kechilib o'qitishning yangicha, jahon andazalari darajasiga ko'tarish usullarini ishga solib, uni samarali tashkil etishni ifodalaydi. Ta'lim jarayonini tashkil etishda o'qituvchi va o'quvchilar hamkorligi yoki o'quvchilarning o'zaro hamkorligi masalasining kechagi jamiyat pedagogika ilmida chuqur o'rganilmaganligi sababini quyidagilarda ko'rish mumkin:

pedagogik hamkorlik hodisasi milliy pedagogika va didaktika uchun yangi fenomen ekanligi;

ta'lim jarayonini sub'yekt-sub'yekt asosida tashkil etish kechagi jamiyatda shakllangan talablar maqsadiga monand emasligi;

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

o'qituvchi va o'quvchi faoliyatida subyekt-obyekt munosabatlari barqarorlashib qolganligi;

ijtimoiy-siyosiy sabablarga ko'ra soha mutaxassislarining e'tiborini jalb qilmaganligi;

bu tushunchaning o'qituvchi o'rganib qolgan hokimlik faoliyatiga mos tushmasligi;

pedagogik taoliyatning tezkorligi, bilimlarni o'zlashtirishda o'quvchi erkinligining ustuvorligini "hazm" qila olmaslik va hokazolardir.

Boshlang'ich adabiy ta'lim hamkorlikda tashkil etilganda bilimlarni o'rganishda e'tibor subyekt sifatida nafaqat muayyan bir o'quvchiga, balki o'quvchilar – subyektlar guruhiga ham qaratiladi. Bu o'rinda o'qituvchi bilan o'quvchi yoki o'quvchilar guruhi o'zaro subyekt-obyekt munosabatiga kirishadilar. Bu jarayonda o'qituvchi timsolida yo'naltiruvchilik, o'quvchilar faoliyatida esa izlanuvchanlik birgalikda amalga oshiriladi. Hissiy obrazli muhokama va tanlov natijasida shaxslararo mustahkam birgalikdagi harakat vujudga keladi. hamkorlikka oid ishlab chiqilgan qat'iy talablar uni o'quv jarayonida to'g'ri amalga oshirilishiga asos bo'ladi. Mazkur murakkab va serqirra texnologiyadan boshlang'ich sinflar o'qish darslarini tashkil etishda ko'zlangan maqsad yo'lida foydalanish o'qituvchidan yuksak darajadagi bilim, pedagogik-psixologik tayyorgarlik, mahorat va fidoyilikni talab qiladi.

Agar ta'lim beruvchida shu jihatlarning birortasi yetishmasa yoki qaysidir jihatida "kemtik" lik sezilsa, mazkur jaravon o'rganish faoliyatiga aks ta'sir ko'rsatishi ham hech gap emas. Boshlang'ich sinflar adabiy ta'limini pedagogik hamkorlik asosida tashkil etishning o'ziga xos jihatlaridan yana biri turlicha tabiatga,

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

dunyoqarash. iqtidor va imkoniyatga ega bo'lgan subyektlarning barcha xususiyatlarini ro'yobga chiqara olishdir. Bu sohadagi dastlabki yondashuvlar shuni ko'rsatadiki, pedagogik hamkorlik ochiq didaktik vaziyatlar, uning tarkibiy qismlari va murakkab tarbiya jarayonini qamrab oladi. Bugungi kunga kelib boshlang'ich sinflar o'qish darslari jarayonidagi hamkorlik ta'limni rivojlantiruvchi ilg'or g'oya sifatida namoyon bo'lmoqda. Zero, pedagogik hamkorlik tushunchasi ostida mustahkam nuqtai nazarga ega bo'lgan pedagogik yondashuvlar. nazariyalar, qonuniyatlar hamda pedagogik tizimlar birlashadi. mushtaraklik kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Quronov M. Milliy tarbiya yoriqnomasi. G'arb va Sharq tarbiyaviy tajribalari namunalari tahlili. //Xalq ta'limi. 1993. -№ 8. - 6-10-b.

G'ulomov A. Ona tili darslarida o'quvchilaming o'quv-biluv faoliyatini aktivlashtirish. -T.: "O'qituvchi". 1987.

Gafferova T., Shodmonov E., Eshturdiyeva G. O'qish kitobi (I-sinf uchun darslik). - T.: "Sharq", 2017. - 127 b.

G'atTorova T., Nurillayeva Sh., Mirzahakimova Z. O'qish kitobi (2-sinf uchun darslik). -T.: Sharq, 2018. - 176 b.

Umarova M., Hamraqulova X., Tojiboyeva R. O'qish kitobi (3- sinf uchun darslik). —T.: "O'qituvchi". 2016. -217 b.

Matjonov S., Shojalilov A., G'ulomova X., Dolimov Z. O'qish kitobi (4-sinf uchun darslik). - T.: "Yangiyo'l poligraf s em s", 2017. -216 b.

Gkafforova T., G'uloinova X. 1-sinfda o'qish darslari. -T.: "Sharq", 2013. - 126 b.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Mamatova G., Boqiyeva H. Husnixat va uni o'qitish metodikasi. -T .: TDPU, 2009. - 70 b.

G4)ziev C. Tafakkur psixologiyasi. - T.: uO'qituvchi". 1990. -184 bet.